

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ.

Каримов Жасурбек Хасанбоевич

*Фаргона политехника институти "ИМТ" кафедраси
ўқитувчиси*

Аннотация: Мақолада Республикамизда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини ривожлантиришда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида эришилаётган ютуқлар ва олиб борилаётган ислохотлар, унинг натижалари ҳамда фермер хўжаликларини иқтисодиётдаги ўрни, унинг самарали фаолият кўрсатиши бўйича таклиф-тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: интеграциялашув, глобаллашув, ҳаракатлар стратегияси, қишлоқ хўжалиги, фермер хўжалиги, ихтисослашув.

FACTORS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN AGRICULTURE

Karimov Zhasurbek Khasanboevich

*Lecturer of the department "IES" of the Fergana
Polytechnic Institute*

Annotation: The article outlines the achievements and achievements of the country's agricultural sector in the development of the agricultural economy of the country, its results and the role of farms in the economy and recommendations for its effective functioning.

Key Words: integration, globalization, action strategy, agriculture, farming, specialization.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини, айниқса, мева-сабзавот, чорвачилик, паррандачиликни ривожлантириш, бу борада янги лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этишга қаратилаётган алоҳида эътибор озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришга, аҳоли фаровонлигини таъминлашга хизмат қилмоқда. Ҳозирги жаҳон интеграциялашув ва глобаллашув шароитида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини, ташқи ўзгарувчан муҳитга мослашувчан, турли ҳилдаги инновациялар ва илмий-техника тараққиётига таъсирчан бўлишини тақозо этмоқда.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида эришилаётган ютуқларни таҳлил этарканмиз, бу жараёнда фермерлик ҳаракати алоҳида мавқега эга эканлиги ўз-ўзидан аён бўлади. Айниқса, бу соҳанинг ҳар томонлама тараққий этиши учун барча ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий шарт-шароитлар яратиб берилаётганлиги ўзининг самарасини бераяпти. Айни пайтда фермерлик ҳаракати қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг асосий ишлаб чиқарувчисига ва у билан боғлиқ бўлган бошқа тармоқларни ҳамда ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш, шунингдек, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини оширишга қодир бўлган қудратли кучга айланиб бораётгани, республикада аграр соҳани ривожлантиришга доир қабул қилинган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларда келтирилган вазифаларнинг изчиллик билан амалга оширилганлигидандир.

Қишлоқ хўжалигида давом этаётган таркибий ўзгаришлар жараёнида, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг асосий шакллари этиб фермер ва деҳқон хўжаликлари танлаб олинди. Фермер хўжалиklarини ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш уларнинг барқарор ва самарали ривожланишида муҳим омил ҳисобланади. Таркибий ўзгаришлар натижасида фермер хўжалиklarининг улуши ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг хўжалиklar тоифалари бўйича тақсимланишида 2002 йилда 10 %дан 2018 йилда 27,3 фоизгача ошишига олиб келди.

Ҳозирги кунда қишлоқ ҳудудларида ушбу соҳа аҳолининг асосий қисмини даромад манбаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу эса ўз навбатида ривожланган қишлоқ хўжалиги сектори иқтисодий ҳамда ижтимоий барқарорлик учун ҳал қилувчи аҳамиятга эгаллигини намоён этмоқда. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги соҳасининг экспорт салоҳиятининг сезиларли даражада ўсиши 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясининг устувор йўналишларидан бири сифатида кўрсатилган бўлиб, унга кўра [1]:

- таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторининг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш;

- қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, ярим тайёр маҳсулотлар ва тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини, шунингдек қадоқлаш буюмларини ишлаб чиқариш бўйича энг замонавий юқори технологияли ускуналар билан жиҳозланган, қайта ишловчи янги корхоналарни куриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилиш юзасидан инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш;

- фермер хўжалиklar, энга аввало қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни ишлаб чиқараётган, қайта тайёрланаётган, тайёрлаш, сақлаш, сотиш,

курулиш ишлари ва хизматлар кўрсатиш билан шуғулланаётган кўп тармоқли фермер хўжаликларини рағбатлантириш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш каби бир қатор устувор вазифалар белгилаб берилган.

Бу эса қишлоқ хўжалигининг янги босқичга яъни, фермер хўжаликларини ер-сув, ишчи кучи ва ишлаб чиқариш воситалардан самарали фойдаланадиган маҳсулот етиштиришдан керак бўлса уни қайта ишлашга ўз ичига олган кўп тармоқли фермер хўжаликларига ўтказиш ҳамда ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақозо этади. Албатта, соҳани янада ривожлантириш учун бу борада илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ва хорижий тажрибалар асосида такомиллаштирилмоқда. Натижада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш мамлакатимизда йилдан-йилга ортиб бормоқда. 2018 йилда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги маҳсулот(хизмат)ларининг умумий ҳажми 199537,4 млрд. сўмни ёки 2017 йилнинг мос даврига нисбатан 100,3 % ни, шу жумладан деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар – 193703,3 млрд. сўмни (100,2 %), ўрмон хўжалигида – 4757,5 млрд. сўмни (103,1 %), балиқ хўжалигида – 1076,6 млрд. сўмни (113,8 %) ташкил қилди [2].

Бунда фермер хўжаликлари ўз ўрни ва салоҳиятига эга бўлиб, давлат буюртмаси асосида белгиланган пахта ва ғалла маҳсулотларини асосий етказиб берувчилари сифатида яққол намоён бўлади. (1-жадвал).

2018 йилда хўжаликлар тоифалари бўйича асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш

1-жадвал

Йетиштириладиган маҳсулотлар тури	Барча тоифадаги хўжаликлар		шу жумладан:					
			фермер хўжаликлари		деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари		қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар	
	минг т	ўсиш суръати %	минг т	ўсиш суръати %	минг т	ўсиш суръати %	минг т	ўсиш суръат и %
Дон экинлари	6375,4	87,5	5020,5	87,6	1215,6	84,6	139,3	117,3
Пахта	2300	80,3	2212,6	80,3	-	-	87,4	
Каргошқа	2750,1	98,4	299,9	69,9	2432,3	103,6	17,9	106,6
Сабзавотлар	9635,1	94,3	2328,1	77,7	7162,0	101,0	145,0	108,4
Полиз	1904,9	93,8	728,7	76,4	1158,7	109,4	17,5	95,0
Мевалар ва резаворлар	2589,7	99,0	911,6	94,6	1620,1	101,0	58,0	121,7
Узум	1564,5	96,2	677,6	91,5	860,9	99,9	26,0	113,7

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг дастлабки маълумотлари.

Жадвал маълумотларидан кўринадики, ўтган 2018 йилда фермер хўжаликлари томонидан 5020,5 минг тонна жамига нисбатан 78,5 % дон етиштирилган бўлса, Пахта хом-ашёсининг асосий қисми ёки йиғиб олинган ҳосилнинг 96,2 фоизи (2212,6 минг тонна) фермер хўжаликлари ҳисобига, қолган 3,8 фоизи (87,4 минг тонна) бошқа тоифадаги хўжаликлар ҳисобига тўғри келди. Аммо асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хўжаликлар тоифаларининг улушига эътибор қаратадиган бўлсак унда деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари деҳқончилик маҳсулотларининг аксарият турларини асосий ишлаб чиқарувчилари бўлиб қолаётганлигини кўриш мумкин. 2018 йилда картошка умумий ҳажмининг 88,4 %, сабзавотларнинг 74,3 %, полизнинг 60,8 %, мевалар ва резаворларнинг 62,6 %, узумнинг 55,0 % улар томонидан ишлаб чиқарилди.

Бу эса ўз навбатида фермер хўжаликлари фаолиятини янада ривожлантиришни, асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳам етакчилик қилишини, маҳсулот ишлаб чиқаришдан тортиб, тайёр маҳсулотни сотишгача бўлган фаолиятни ўзида мужассамлаштириш учун чора-тадбирлар ишлаб чиқиб уни амалиётга жорий этилишини таъминлаш лозим.

Бунинг учун эса авваламбор, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг оқилона ихтисослашувини таъминлаш керак [3]. Унинг иқтисодий аҳамияти биринчи навбатда ишлаб чиқаришнинг асосий воситаларини, ерларни янада самарали фойдаланиш учун шарт-шароитларни яратади, шу билан бирга қишлоқ хўжалиги экинлари ва чорвачилик маҳсулотларининг миқдори ва сифатини ошириш, яъни қишлоқ хўжалигининг асосий вазифасини ҳал қилиш учун шароит яратади.

Биринчидан, ихтисослашув қишлоқда меҳнат ресурсларидан фойдаланишни янада яхшилаш, қишлоқ хўжалиги экинлари ва чорвачилик ишчиларининг касбий тузилмасини сезиларли даражада ўзгартириши, кадрлар малакасини ва мутахассисликларини яхшилаш учун кенг имкониятлар очади, натижада қишлоқ хўжалиги меҳнатининг самарадорлигига ҳисса қўшади.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг оқилона ихтисослашувининг таъминлаш иқтисодий аҳамияти биринчи навбатда ишлаб чиқаришнинг асосий воситаларини, ерларни янада самарали фойдаланиш учун шарт-шароитларни яратади, шу билан бирга қишлоқ хўжалиги экинлари ва чорвачилик маҳсулотларининг миқдори ва сифатини ошириш, яъни қишлоқ хўжалигининг асосий вазифасини ҳал қилиш учун шароит яратади. фермалар.

Иккинчидан, ихтисослашув қишлоқда меҳнат ресурсларидан фойдаланишни янада яхшилаш, қишлоқ хўжалиги экинлари ва чорвачилик ишчиларининг касбий тузилмасини сезиларли даражада ўзгартириши, кадрлар малакасини ва мутахассисликларини яхшилаш учун кенг

имкониятлар очади, натижада қишлоқ хўжалиги меҳнатининг самарадорлигига ҳисса қўшади.

Учинчидан, мутахассислик капитал қўйилмалар ва асосий фондлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, илмий-техникавий ютуқлар ва энг яхши амалиётлар, шунингдек, жадал (саноат) технологияларни ишлаб чиқаришга киришни жорий этишнинг ҳал қилувчи шarti бўлиб, мутахассислик бўйича харажатларни камайтиради ва ишлаб чиқариш рентабеллигини оширади.

Бозор иқтисодиёти шароитида барча тармоқлар каби қишлоқ хўжалигининг ҳам сезиларли ривожланиши молиявий ва ресурс салоҳияти муаммоларини ҳал этишга боғлиқ [4]. Ушбу муаммони ҳал этиш қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар, деҳқон хўжаликлари, фермерлар ва бошқа юридик шахсларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини молиявий қўллаб-қувватлашни талаб қилади. Бу борада бизнингча:

- имтиёзли кредит ресурсларини бериш асосида қишлоқ хўжалик ишлаб чиқарувчиларига;
- қишлоқ жойларда микрокредит ташкилотлари тармоғини ривожлантириш;
- иқтисодий фаол қишлоқ аҳолисининг молиявий ва кредит ресурсларидан фойдаланишни осонлаштириш;
- иқтисодиётнинг аграр секторидаги корхоналарнинг инвестиция салоҳиятини ошириш, қуйидагилар асосида амалга оширилади: инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга рақобатбардош ёндошиш; инвестицияларни суғурталаш ва кредитларнинг қайтарилишини кафолатлаш механизмларини ишлаб чиқиш каби янги инвестициялар ва кредит ресурсларини шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш;
- тижорат инвестиция лойиҳалари бўйича фоиз ставкасининг бир қисмини республика бюджети ҳисобидан қоплаш;
- республика ташкилотларини ташкил этиш ва инвестиция лойиҳаларининг халқаро кўргазмаларида иштирок этиш орқали агросаноат комплексида қулай инвестиция муҳитини шакллантириш тадбирларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. // «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

2. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати. <https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/3849-qishloq-xo-jaligi-ko-rsatkichlari>
3. Рамазанова З.А. Совершенствование специализации и концентрации сельскохозяйственного производства. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-spetsializatsii-i-kontsentratsii>
4. Байхонов Б.Т. Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларнинг тармоқлараро тақсимланишини эконометрик моделлаштириш услугиётини такомиллаштириш. Монография. –Т.: Iqtisodiyot, 2017. –207 б.
5. Каримов, Ж. Х., & Фозилов, И. Р. (2020). Управление многостадийными процессами путём оптимизации глобальных целей системы. *Universum: технические науки*, (3-1 (72)), 16-20.
6. Xolmatov, A. A., Karimov, J. X., & Xayitov, A. M. (2021). Effect of crystallizer catalyst on properties of glass-crystalline materials. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 273-275.
7. Каримов, Ж. Х. (2021). Процедуры оптимизации глобальных целей системы управления многостадийными процессами. *Universum: технические науки*, (11-1 (92)), 48-52.
8. Abdullaevich, H. E., & Karimov, J. X. (2022). Principles of Development of the Modeling Process. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 391-393.
9. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 314-320.